

A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO SANEAMENTO RURAL DO CEARÁ: O TRABALHO DAS EQUIPES SOCIAIS DO PROGRAMA ÁGUAS DO SERTÃO

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL SANEAMIENTO RURAL DE CEARÁ: EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS SOCIALES DEL PROGRAMA AGUAS DEL SERTÓN

SOCIAL PARTICIPATION IN RURAL SANITATION IN CEARÁ: THE WORK OF THE SOCIAL TEAMS OF THE ÁGUAS DO SERTÃO PROGRAM

Barbara Almas¹, Kilvia Freitas², Livia Rodrigues³ e Patrícia Sousa⁴

¹Comunicadora Social, GITEC Brasil, Fortaleza/CE, Brasil, barbara.peters@gic-group.com;

²Assistente Social, Secretaria das Cidades, Fortaleza/CE, Brasil, kilvia.freitas@cidades.ce.gov.br;

³Assistente Social, Secretaria das Cidades, Fortaleza/CE, Brasil, livia.rodrigues@cidades.ce.gov.br;

⁴Tecnóloga em Saneamento Ambiental, CAGECE, Fortaleza/CE, Brasil, patricia.silva@cagece.com.br.

*Eixo Temático 08 – Mobilização e participação social
Sensibilização e engajamento da população rural em ações de saneamento*

*Eje Temático 08 – Movilización y participación social
Sensibilización y compromiso de la población rural en acciones de saneamiento*

*Thematic Axis 08 – Mobilization and social participation
Awareness and engagement of the rural population in sanitation actions*

RESUMO

Este artigo apresenta a experiência do trabalho social desenvolvido no saneamento rural do estado do Ceará, por meio do Programa Águas do Sertão (PAS), iniciativa voltada à universalização do acesso à água potável e ao esgotamento sanitário em comunidades rurais. A proposta destaca a importância da atuação das equipes sociais na mobilização, identificação e organização da população, etapas fundamentais para a implementação dos sistemas de abastecimento e esgotamento, bem como para a consolidação do modelo de gestão comunitária do SISAR, reconhecido como referência nacional. A análise está fundamentada no Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), com ênfase no eixo 2 – educação e participação social –, que orienta a inserção comunitária e a construção de práticas coletivas voltadas à sustentabilidade socioambiental. Nesse contexto, o trabalho social é estruturado em três fases: (1) reconhecimento e caracterização da comunidade; (2) acompanhamento da obra com promoção da educação ambiental e em saúde; e (3) avaliação e apresentação dos resultados. Essas etapas abrangem desde o diagnóstico inicial e a sensibilização das comunidades até a consolidação da gestão participativa dos sistemas implantados. As atividades realizadas incluem ações educativas, oficinas temáticas, reuniões comunitárias nas fases de pré-obra, obra e pós-obra, visitas domiciliares, pesquisas ex ante e ex post, além da produção de registros e relatos que documentam o processo e os resultados alcançados. Tais ações visam fortalecer o protagonismo comunitário, promover a educação ambiental e ampliar a consciência sobre o uso sustentável da água, estimulando a responsabilização das famílias na gestão dos sistemas. Entre os principais impactos observados destacam-se o engajamento ativo das comunidades, a valorização do conhecimento local, a melhoria das condições de saúde e higiene e o fortalecimento da gestão comunitária dos serviços de saneamento. O trabalho social,

portanto, revela-se essencial para garantir a eficácia e a sustentabilidade das intervenções, ao articular políticas públicas com práticas socioambientais e participação popular.

Palavras-chave: Saneamento rural, trabalho social, Programa Águas do Sertão

RESÚMEN

Este artículo presenta la experiencia del trabajo social desarrollado en el saneamiento rural del estado de Ceará, a través del Programa Aguas del Sertão (PAS), una iniciativa orientada a la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento en comunidades rurales. La propuesta destaca la importancia de la actuación de los equipos sociales en la movilización, identificación y organización de la población, etapas fundamentales para la implementación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como para la consolidación del modelo de gestión comunitaria del SISAR, reconocido como referencia nacional. El análisis se fundamenta en el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), con énfasis en el eje 2 – educación y participación social –, que orienta la inserción comunitaria y la construcción de prácticas colectivas dirigidas a la sostenibilidad socioambiental. En este contexto, el trabajo social se estructura en tres fases: (1) reconocimiento y caracterización de la comunidad; (2) acompañamiento de la obra con promoción de la educación ambiental y en salud; y (3) evaluación y presentación de los resultados. Estas etapas abarcan desde el diagnóstico inicial y la sensibilización de las comunidades hasta la consolidación de la gestión participativa de los sistemas implantados. Las actividades realizadas incluyen acciones educativas, talleres temáticos, reuniones comunitarias en las fases de pre-obra, obra y post-obra, visitas domiciliarias, investigaciones ex-ante y ex post, además de la producción de registros y relatos que documentan el proceso y los resultados alcanzados. Tales acciones tienen como objetivo fortalecer el protagonismo comunitario, promover la educación ambiental y ampliar la conciencia sobre el uso sostenible del agua, estimulando la corresponsabilidad de las familias en la gestión de los sistemas. Entre los principales impactos observados se destacan el compromiso activo de las comunidades, la valorización del conocimiento local, la mejora de las condiciones de salud e higiene y el fortalecimiento de la gestión comunitaria de los servicios de saneamiento. El trabajo social, por lo tanto, se revela esencial para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones, al articular políticas públicas con prácticas socioambientales y participación popular.

Palabras clave: Saneamiento rural, trabajo social, Programa Aguas del Sertão

ABSTRACT

This article presents the experience of social work carried out in rural sanitation in the state of Ceará, through the Águas do Sertão Program (PAS), an initiative aimed at universalizing access to drinking water and sanitation services in rural communities. The proposal highlights the importance of the role played by social teams in mobilizing, identifying, and organizing the population—essential steps for implementing water supply and sanitation systems, as well as for consolidating the community management model of SISAR, recognized as a national reference. The analysis is based on the National Rural Sanitation Program (PNSR), with emphasis on Axis 2 – education and social participation – which guides community engagement and the development of collective practices focused on socio-environmental sustainability. In this context, social work is structured into three phases: (1) recognition and characterization of the community; (2) monitoring of construction activities with promotion of

environmental and health education; and (3) evaluation and presentation of results. These phases encompass everything from initial diagnostics and community awareness to the consolidation of participatory management of the implemented systems. The activities carried out include educational actions, thematic workshops, community meetings during the pre-construction, construction, and post-construction phases, home visits, ex-ante and ex post surveys, as well as the production of records and reports that document the process and the outcomes achieved. Such actions aim to strengthen community leadership, promote environmental education, and raise awareness about the sustainable use of water, encouraging families to take shared responsibility in managing the systems. Among the main impacts observed are active community engagement, appreciation of local knowledge, improved health and hygiene conditions, and the strengthening of community management of sanitation services. Social work, therefore, proves to be essential for ensuring the effectiveness and sustainability of interventions, by connecting public policies with socio-environmental practices and popular participation.

Keywords: Rural sanitation, Social work, Águas do Sertão Program

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O Saneamento rural é uma questão multidisciplinar, de interesse multissetorial, envolvendo pessoas e suas relações com o meio ambiente. (IPLAN, 1989) O Projeto Nacional de Saneamento Rural (PNSR), elaborado no período de 1985 a 1989, surgiu como uma iniciativa inédita, em âmbito nacional, para o planejamento da atuação em saneamento rural, após anos de ações isoladas. (ROLAND; HELLER; REZENDE, 2022).

Décadas depois, em consonância com o Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab (2013), a Funasa iniciou em 2014 o processo de elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural visando estruturar ações permanentes para essa população. Finalmente, sua institucionalização legal ocorreu por meio da Portaria MS nº 3.174, de 2 de dezembro de 2019, que institui o Programa Nacional de Saneamento Rural – PNSR, com o objetivo de orientar e apoiar a implementação de políticas públicas de saneamento básico em áreas rurais e comunidades tradicionais. O PNSR também se alicerça sobre três eixos estratégicos: 1) gestão dos serviços; 2) educação e participação social; e 3) tecnologia. Ambos, em diferentes épocas e com suas particularidades, procuram ir além das abordagens predominantemente tecnocêntricas. Em sua concepção, o PNSR apresentava, portanto, inovações relacionadas às tecnologias utilizadas, aspectos de educação, participação social e gestão dos serviços. (ROLAND; HELLER; REZENDE, 2022).

Já no Ceará a partir da década de 1990, o Governo do Estado consolidou uma política de saneamento rural voltada para ampliar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário

em comunidades do semiárido, historicamente afetadas pela escassez hídrica. Com foco na gestão participativa e na sustentabilidade, implementou, por meio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), o modelo do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR). Essa abordagem inovadora uniu investimentos em infraestrutura à capacitação comunitária e à gestão descentralizada, garantindo não apenas a operação e manutenção dos sistemas, mas também a autonomia das comunidades na administração dos serviços, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e a melhoria da qualidade de vida no meio rural.

O presente artigo tem como objetivo descrever a experiência do trabalho social no Programa Águas do Sertão do Governo do Estado do Ceará, mostrando as atividades que são desenvolvidas para mobilização, identificação e organização da população em comunidades rurais, que receberão Sistemas de Abastecimento de Água – SAA’s e Sistemas de Esgotamento Sanitário – SES’s, através do Programa Águas do Sertão e do gerenciamento pelo modelo de gestão SISAR.

A população rural brasileira tem como principal fonte de abastecimento de água soluções alternativas como poços, rios, lagoas, açudes, nascentes aguadas e também caminhão-pipa. O acesso à água tratada através de rede de distribuição é de 1 em cada 3 domicílios. Já em relação ao esgotamento sanitário menos de 10% da população rural possui esgoto coletado ou fossas sépticas ligadas à rede geral. (IBGE, 2024)

O Programa Águas do Sertão (PAS) é parte estratégica da política de saneamento básico do Governo do Ceará para localidades rurais. É financiado por recursos do Governo do Estado do Ceará, de crédito externo junto ao Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW) e por recursos do Latin American Investment Facility (LAIF) da União Europeia (CEARÁ, [s.d.]).

A implementação do Programa é feita pelo Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades (SCidades), com apoio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) e do Banco KfW. O programa busca reduzir a vulnerabilidade e fortalecer a resiliência da população rural do Estado às secas e escassez de água, melhorando as condições de saúde e qualidade de vida por meio de soluções de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além de fortalecer o modelo de gestão SISAR – Sistema Integrado de Saneamento Rural (CEARÁ, [s.d.]).

O Programa conta com quatro equipes sociais, alocadas de forma estratégica por todo o Estado do Ceará, cada uma composta por um gestor social e um técnico social. Essas equipes

exercem um papel estratégico na promoção do bem-estar das comunidades atendidas, contribuindo diretamente na melhoria das condições de vida da população, incentivando e promovendo a conscientização a respeito do uso racional dos recursos hídricos, como também a valorização dos sistemas implantados e o fortalecimento do protagonismo comunitário na gestão do saneamento básico rural.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O PAS contempla os três eixos estratégicos do PNSR já citados anteriormente. Neste artigo, vamos abordar o eixo 2: educação e participação social. O trabalho social para desenvolver suas ações se organiza em três fases, são elas: Reconhecimento e caracterização da comunidade; Acompanhamento da obra e promoção da educação ambiental e em saúde; e Avaliação e apresentação dos resultados. Essas fases dividem as ações que serão desenvolvidas durante o processo de realização do acompanhamento social após criteriosa análise da realidade da localidade em questão.

A fase inicial é de reconhecimento e caracterização da comunidade. Nessa fase é o momento de apropriação e conhecimento das comunidades a serem trabalhadas, identificando seus potenciais e suas limitações. São realizadas visitas para reconhecimento das comunidades visando conhecer as especificidades da área de intervenção e da população, com a mobilização das lideranças comunitárias para auxiliar na execução das ações nas comunidades e com a formalização de parcerias com o poder público e/ou com qualquer das múltiplas formas de organização da sociedade civil. São realizadas reuniões comunitárias de apresentação do programa e de adesão ao PAS e modelo de gestão SISAR, em busca de envolver a população atendida durante todo o processo de implantação dos sistemas.

Também são feitas reuniões nas prefeituras municipais para apresentação do programa, visando oficializar o início de sua execução no município e a implementação do arcabouço jurídico¹, tendo em vista que é um marco institucional do PAS. Essa atividade tem como base as seguintes minutas dos instrumentos jurídicos: Lei Autorizativa, Decreto, Acordo de Cooperação e Termo de Atuação em Rede. Além disso, é firmado também um Acordo de Cooperação Técnica Recíproca que tem por objeto o estabelecimento de compromissos

¹ O arcabouço jurídico é um conjunto de instrumentos jurídicos que formaliza e regulamenta as ações do gerenciamento dos Sisar's na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios.

recíprocos entre o Poder Público Estadual e Municipal, visando as implantações dos SAA's e SES's em localidades desse Município, sendo um equipamento público a ser construído pela SCidades, permitindo que o Estado tome posse da área onde serão construídos.

As equipes sociais também são responsáveis pelas tratativas da regularização fundiária dos terrenos para a implantação dos equipamentos dos SAA's e dos SES's e pela aplicação de uma pesquisa ex ante com a população comunitária, que acontece antes do início das atividades do trabalho social e da obra, a fim de obter informações sobre a comunidade (perfil socioeconômico, condições socioambientais, infraestrutura, associativismo, saúde) bem como o conhecimento das condições atuais de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A segunda fase é de acompanhamento da obra e promoção da educação ambiental e em saúde. Durante a execução das atividades dessa fase é realizada uma conexão entre questão social e ambiental, pretendendo-se incitar a ação coletiva e organizada, no que se refere a educação ambiental, dos sujeitos sociais que constituem a comunidade da área de intervenção.

São realizadas visitas porta-a-porta que possibilitam uma maior aproximação com a comunidade da área de intervenção para informar a população sobre o uso correto do SAA, a importância da água tratada, orientando sobre as formas de evitar o desperdício e demais questões pertinentes ligadas a educação ambiental e saneamento básico, e ao modelo de gestão do SISAR.

As equipes sociais realizam diversas reuniões durante todas as etapas de implantação dos SAA's. São elas: Reunião de início de obra para apresentação do projeto técnico executivo (planta, área de atendimento), para explanação do procedimento de fiscalização e também das ações socioambientais a serem executadas nas comunidades; Reunião de acompanhamento da obra para apresentação do andamento da obra, para debater sobre pontos importantes considerados pela equipe de fiscalização e para esclarecimento de dúvidas, reclamações e sugestões da população comunitária; Reunião de início da pré-operação² para apresentação do sistema executado, de como vai proceder os testes da operação e atividades sociais desenvolvidas. Na ocasião deverá ser assinado o Termo de Recebimento Provisório da Obra – TRPO; Reunião de conclusão da obra, para apresentação final da obra executada, de como se procedeu a pré-operação e encaminhamentos do início da etapa de operação da associação junto

²É quando a empresa construtora responsável pela obra realiza testes e verificações em todos os componentes do SAA antes do início das operações regulares.

ao SISAR, com a assinatura o Termo de Recebimento Definitivo da Obra – TRDO.

As equipes sociais também desenvolvem ações socioambientais, que têm como objetivos específicos: Promover uma aproximação do PAS junto às comunidades beneficiadas nas três etapas que o programa executa (pré-obra, obra e pós-obra) e assim, promover o fortalecimento do associativismo; Desenvolver a educação ambiental; Conscientizar a população sobre o bom uso dos SAA's implantados pelo programa; Sensibilizar a população para novos hábitos e atitudes relacionadas à questão sanitária e ambiental; Abordar assuntos sobre saúde, direitos humanos, políticas públicas; Incentivar o desenvolvimento das potencialidades econômicas das comunidades e Promover a valorização da população local.

A fase de avaliação e apresentação dos resultados tem como objetivo principal acompanhar e avaliar as atividades executadas durante todo o período trabalhado, visando garantir a qualidade dos resultados, por meio de ajustes necessários.

As equipes sociais realizam periodicamente reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação e elaboram relatórios mensais com os resultados das ações executadas durante todo o período, a fim de fazer um relato sobre as atividades que foram realizadas mostrando as dificuldades e facilidades encontradas, como também, os resultados alcançados. Além disso, participam de reuniões e trabalhos sociais realizados pelo SISAR local, além de dar apoio à equipe no que for necessário, com o objetivo de acompanhar a operação da obra, o uso do SAA pela comunidade e avaliar o nível de satisfação da comunidade quanto ao modelo de gestão SISAR.

Após a entrega da obra é aplicada a pesquisa ex post que visa corroborar as informações sobre a comunidade obtidas na pesquisa ex ante. Sua realização ocorre ao fim das atividades do trabalho social, pois pretende visualizar as mudanças no cotidiano da população e os impactos na comunidade, provocados pelo SAA ou SES executado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fundamentando-se no PNSR previamente mencionado, apresentam-se os resultados das atividades desenvolvidas pelas equipes sociais no âmbito do Programa Águas do Sertão até o presente momento. A abordagem contemplará as três fases do trabalho social, evidenciando seus objetivos, metodologias e impactos.

Um exemplo de uma atividade da fase de reconhecimento e caracterização da

comunidade foi realizada na comunidade de Camilos no município de Meruoca (CE): a reunião de adesão ao modelo de gestão SISAR e apresentação do projeto da obra do SAA, com a participação da comunidade, equipe social do PAS, equipe técnica da Gerência de Obras do Programa Águas do Sertão – GOPAS, equipe do SISAR da Bacia do Acaraú e Coreaú – BAC. Na oportunidade, a equipe social do PAS apresentou o programa e explicou sobre as etapas do trabalho social durante a fase de pré-obra. A assistente social do SISAR/BAC falou sobre o modelo de gestão SISAR, sobre os atendimentos sociais prestados às comunidades filiadas e de como é feita a parceria entre SISAR e comunidade.

Figura 1. Reunião de apresentação do PAS e adesão ao modelo de gestão SISAR
Fonte: Acervo fotográfico UGP PAS, 2024.

Na fase de acompanhamento da obra e promoção da educação ambiental e em saúde destacam-se as seguintes ações do trabalho social: na comunidade de Olho d'Água da Bica, localizada no município de Tabuleiro do Norte (CE) foi realizada a reunião de início da pré- operação do Sistema de Abastecimento de Água. Na ocasião, estiveram presentes representantes da Unidade de Gerenciamento do Programa Águas do Sertão (UGP PAS), da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), da equipe do SISAR da Bacia do Baixo e Médio Jaguaribe (BBJ), da empresa executora da obra, além da prefeita, vereadores e secretários municipais. O encontro teve como objetivo apresentar aos beneficiados informações relevantes sobre o início da operação do sistema, incluindo o status atual da obra e a necessidade de pequenos ajustes domiciliares para a correta recepção da água tratada. A reunião também serviu como espaço para esclarecimento de dúvidas da comunidade.

Figura 2. Reunião de pré-operação na localidade de olho d'água da bica, em Tabuleiro do Norte/CE
Fonte: Acervo fotográfico UGP PAS, 2025.

Já na comunidade de Gozo no município de Pindoretama (CE) foi realizada pela equipe social uma ação socioambiental com alunos da EMEB Pedro Ricardo da Silva em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O evento teve como principal objetivo sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da preservação dos recursos hídricos.

Como ato concreto, os alunos participaram de uma coleta coletiva de resíduos sólidos nas margens do Açude Malcozinhado, local onde será captada a água para abastecer as comunidades rurais que serão beneficiadas pela implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), por meio do Programa Águas do Sertão.

Após a coleta de resíduos, os participantes foram convidados a participar de um momento de plantio de duas mudas de Ipê, árvore nativa da região, nas imediações do açude. O plantio das mudas faz parte da Campanha “Festa Anual das Árvores”, promovida pelo Governo do Estado do Ceará, que busca conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância das árvores para o equilíbrio da vida no planeta.

Figura 3. Ação socioambiental na comunidade do Gozo em Pindoretama/CE
Fonte: Acervo fotográfico UGP PAS, 2025.

